

EFEITO ANTINOCICEPTIVO E ANALGÉSICO *in vivo* DA ERVA-DE-SANTA-MARIA (*Dysphania ambrosioides*)

106

¹Gabriel da Silva Procopio, ¹Larissa Sousa Magalhães Caetano, ¹Gabriel Maciel Nogueira, ²Kellen Miranda Sá.

e-mail: gdspsy.100@gmail.com; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará;

2 - Orientadora, graduada em farmácia na Universidade Federal do Ceará.

Introdução: Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a danos reais ou potenciais. A nocicepção envolve a percepção da dor por nociceptores que enviam informações ao sistema nervoso central (SNC). Para seu controle, as drogas de escolha são os opioides, mas apresentam riscos como dependência e vício. A busca por alternativas naturais sugere que a espécie medicinal *Dysphania ambrosioides* (L.) tem potencial antinociceptivo. **Objetivo:** Analisar estudos sobre o uso de *D. ambrosioides* no manejo da nocicepção *in vivo*. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa, na qual se utilizou as bases de dados: PubMed, Embase e Science Direct, com os seguintes descritores: “*Chenopodium ambrosioides*”, “*Dysphania ambrosioides*” e “analgésicos”, com o emprego do operador booleano “AND”. Foram incluídos artigos nos idiomas português e inglês, com o texto completo disponível, publicados entre os anos de 2014 e 2024. **Resultados e discussão:** Foram encontrados um total de 40 artigos, dos quais, após a aplicação dos critérios de exclusão, restaram 4 artigos. Em um dos estudos, ratos Wistar foram utilizados para avaliação de nocicepção em modelo de osteoartrite induzida por monoiodoacetato de sódio (MIA), no qual o extrato hidroalcoólico de folhas de *D. ambrosioides* (HCE) nas concentrações 0,5, 5 e 50 mg/kg foi capaz de reduzir a inflamação sinovial, a dor e modular a proliferação linfocitária. Nesse mesmo contexto, um estudo *in silico* evidenciou que o ascaridol, um monoterpene encontrado no HCE, é um antagonista do receptor glutamatérgico N-methyl-D-aspartate (NMDA), o que poderia explicar a analgesia produzida pelo

extrato. Da mesma forma, um estudo distinto utilizou camundongos Balb/c para a realização de modelos algésicos como o modelo de contorções abdominais induzidas por ácido acético, seguido pelo teste de dor induzida por formalina. Observou-se que o extrato etanólico de folhas e casca de *D. ambrosioides* na concentração de 50 mg/kg foi capaz de inibir 43,03% da dor induzida por ácido acético, bem como inibiu a resposta à formalina nas duas fases do teste, o que é característico de substâncias com efeito analgésico central. De forma semelhante, estudos também avaliaram ação anti-inflamatória em concentrações de 300 e 500 mg/kg do mesmo extrato e explicitaram a redução de edema induzido por carragenina (56%), bradicinina (62%) e prostaglandinas E2 (55%), com redução de sintomas relacionados à dor. Conclusão: A espécie *D. ambrosioides* apresenta potenciais efeitos antinociceptivos em modelos animais, evidenciados pela redução da inflamação sinovial, modulação linfocitária e analgesia atribuída ao ascaridol presente no HCE. Além disso, seu extrato etanólico inibe dores induzidas por ácido acético e formalina, reduzindo o edema causado por carragenina, bradicinina e prostaglandinas E2. São necessários estudos clínicos para avaliar a segurança e eficácia de *D. ambrosioides* na redução da nocicepção e alívio da dor.

PALAVRAS CHAVE: *Chenopodium ambrosioides*; Analgésicos; Anti-inflamatório.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CALADO, G. P. et al. *Chenopodium ambrosioides* L. reduces synovial inflammation and pain in experimental osteoarthritis. *PLoS one*, v. 10, n. 11, p. e0141886, 2015.

DESANTANA, Josimari Melo et al. Definição de dor revisada após quatro décadas. *BrJP*, v. 3, p. 197-198, 2020.

KASALI, F. M. et al. Ethnomedical uses, chemical constituents, and evidence-based pharmacological properties of *Chenopodium ambrosioides* L.: extensive overview. *Future Journal of Pharmaceutical Sciences*, v. 7, n. 1, 2021.

KOLA-MUSTAPHA, A. T. et al. Design, formulation and evaluation of *Chasmanthera dependens* Hochst and *Chenopodium ambrosioides* Linn based gel for its analgesic and anti-inflammatory activities. *Heliyon*, v. 6, n. 9, p. e04894, 2020.

SHOAI B, M. et al. Scientific investigation of crude alkaloids from medicinal plants for the management of pain. *BMC complementary and alternative medicine*, v. 16, n. 1, 2016.

SNEDDON, Lynne U. Comparative physiology of nociception and pain. *Physiology*, 2017.

